

Aumento da eficiência de células solares usando materiais vítreos luminescentes como cobertura

¹Guilherme R. da S. Mattos, ²Olga C. Vilela, ³Luis A. Gómez Malagón, ⁴Luciana R. P. Kassab

¹Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

²Universidade Federal de Pernambuco

³Instituto de Inovação Tecnológica da Universidade de Pernambuco

⁴Faculdade de Tecnologia de São Paulo - Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza

RESUMO: *Novos materiais vítreos têm contribuído significativamente para o desenvolvimento de instrumentos e dispositivos fundamentais para o avanço de diversas áreas da ciência e da engenharia. As descobertas da nanotecnologia também têm desempenhado papel importante em relação às fontes de energia renováveis. Uma abordagem promissora consiste no uso de materiais luminescentes nos quais fótons de alta energia são convertidos em fótons de menor energia (processo de conversão descendente de luz). Esse mecanismo pode resultar no aumento da eficiência das células solares quando materiais, como o vidro dopado com íons de terras-raras (TRs), são empregados como cobertura sobre o dispositivo fotovoltaico.*

ABSTRACT: *New glass materials have contributed significantly to the development of instruments and devices fundamental to the advancement of several areas of science and engineering. Nanotechnology discoveries have also played an important role concerning renewable energy sources. One promising approach is to use luminescent materials in which high-energy photons are converted into lower-energy photons (downconversion process). This mechanism can result in increased efficiency of solar cells when materials, such as doped glass doped with rare earth ions (TRs), are used as a cover over the photovoltaic device.*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.14890568>

INTRODUÇÃO

Novos materiais vítreos têm contribuído significativamente para o desenvolvimento de instrumentos e dispositivos fundamentais para o avanço de diversas áreas da ciência e da engenharia. As descobertas da nanotecnologia também têm desempenhado papel importante em relação às fontes de energia renováveis. Devido à ausência de uma combinação perfeita entre o espectro solar e a capacidade de absorção das células fotovoltaicas (Figura 1), diversos estudos têm sido propostos com o objetivo de reduzir as perdas de eficiência decorrentes deste efeito. Uma abordagem promissora consiste no uso de materiais luminescentes nos quais fótons de alta energia são convertidos em fótons de menor energia (processo de conversão descendente de luz). Esse mecanismo pode resultar no aumento da eficiência das células solares quando materiais, como o vidro dopado com íons de terras-raras (TRs), são empregados como cobertura sobre o dispositivo fotovoltaico [1–3].

Um fator importante no aumento da luminescência de íons de TRs é a escolha adequada da matriz hospedeira, que deve ter alta transmitância e baixa energia de fônons para reduzir processos por decaimento não radiativo. Dentre os materiais amplamente explorados na literatura para hospedar tanto íons de TRs quanto nanopartículas (NPs) de Au e Ag, destacam-se os vidros germanato e telurito. Estes vidros exibem características favoráveis, como baixa energia de fônon ($\sim 700 \text{ cm}^{-1}$), ampla janela de transmissão (350~5000 nm), alto índice de refração (1,8~2,3), além de boa estabilidade química, térmica e mecânica, bem como excelente solubilidade de íons de TRs [1-3].

Devido a estas características, esses materiais têm se tornado candidatos promissores para serem usados como camada de cobertura em células solares. Além disso, a combinação de íons de TRs com os efeitos plasmônicos de NPs metálicas, como o Au e Ag, pode aumentar significativamente a luminescência abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos ainda mais eficientes.

Figura 1 - Espectro solar AM1.5 e exemplos de resposta espectral da (a) célula solar de Si e da (b) célula solar de multijunção [4].

MATERIAIS E MÉTODOS

A preparação de amostras de vidros com características especiais exige o desenvolvimento de uma metodologia adequada. Mostraremos aqui os resultados de vidros germanato e teluritos, produzidos usando a conhecida técnica de fusão seguida de resfriamento rápido, com as seguintes composições (em % de peso): 40,0GeO₂ – 60,0PbO (GP) [1] e 38,6GeO₂ – 57,6PbO – 3,8Al₂O₃ (GPA) [2], e vidros telurito com composição de 33,34 TeO₂ – 33,33GeO₂ – 33,33PbO (TGP) [3]. Para a introdução dos íons de Eu³⁺, optou-se pelo uso do Eu₂O₃, enquanto que, para incorporar as NPs de Au e Ag, foram utilizados os reagentes Au₂O₃ e AgNO₃, respectivamente. Assim sendo, os vidros GP foram dopados com 1,0% de Eu₂O₃ e 0,1% de Au₂O₃, os vidros GPA com 1,0% de Eu₂O₃ e 0,5% de AgNO₃, e, por fim, os vidros TGP com 1,0/5,0% de Eu₂O₃ e 0,5% de AgNO₃. Os reagentes foram pesados em balança analítica e colocados em um cadinho de Al₂O₃ (amostras GP) ou de Pt pura (amostras GPA e TGP). Em seguida, o cadinho contendo os reagentes foi colocado em forno tipo mufla e mantido durante o tempo necessário para a fusão e homogeneização dos reagentes: GP e GPA à 1200°C por 1h e TGP à 1050°C por 1h. O material fundido foi vertido rapidamente em um molde de latão previamente aquecido e então levado ao forno tipo mufla para ser submetido a tratamento térmico: GP e GPA à 420°C por 2 h e TGP à 380°C por 2h. Este tratamento térmico deve ser realizado para minimizar tensões internas na amostra, garantindo que o vidro fique menos frágil e menos susceptível a trincas. As amostras foram submetidas ao processo de corte e polimento até alcançarem as dimensões aproximadas de 10,00 mm de comprimento, 4,00 mm de largura e 2,50 mm de espessura. Por fim, foram realizados

tratamentos térmicos adicionais (12 h) somente para as amostras TGP preparadas com AgNO_3 . Cabe ressaltar que para todas as amostras preparadas com AgNO_3 e Au_2O_3 a nucleação das NPs metálicas se deu por redução térmica durante o tratamento térmico. Um microscópio eletrônico de transmissão (MET) de 200 kV foi usado para corroborar a nucleação das NPs metálicas de Au e Ag. As medidas de luminescência foram realizadas com arranjo experimental adequado (laser de diodo CW operando a 405 nm, filtros, monocromador e detector). Foram feitas caracterizações elétricas com dois tipos de dispositivos fotovoltaicos: para o grupo de amostras GP e TGP foi usada uma célula solar de Si policristalino e para os vidros GPA foi utilizada uma célula solar de multijunção (InGaP-InGaAs-Ge). A eficiência das células solares, com e sem a cobertura vítrea, foi determinada a partir dos resultados de corrente em função da tensão (I-V) obtidas usando simulador solar (LCS-100 Newport) com irradiância de 1000 W/m^2 (AM1.5). Entre a célula solar e o vidro foi aplicada uma camada de óleo de imersão para microscopia óptica (índice de refração $n=1,51$) a fim de melhorar o acoplamento ótico do sistema. Este procedimento foi utilizado para reduzir as perdas por reflexão na interface entre a célula solar e o vidro. A Figura 2 apresenta a metodologia usada com a amostra vítrea posicionada sobre a célula solar. Todas as medidas foram realizadas à temperatura ambiente (25°C).

Figura 2 - Posicionamento da amostra vítrea sobre a célula solar.

RESULTADOS

No grupo de vidros GP, o maior aumento de eficiência ($\Delta\eta$) da célula solar de Si foi de 18,4%, o que ocorreu usando como cobertura a amostra dopada com 1,0% de Eu_2O_3 e 0,1% de Au_2O_3 (em % de peso). Este $\Delta\eta$ foi atribuído principalmente ao maior

aumento de luminescência, sobretudo da transição $^5D_0 \rightarrow ^7F_2$ ($\sim 70\%$), que foi assistido pelos efeitos plasmônicos das NPs de Au, como pode ser visto na Figura 3a.

A Figura 3b mostra o comportamento da luminescência das amostras de TGP e a influência do aumento da concentração de Eu_2O_3 e das NPs de Ag. Os melhores resultados de $\Delta\eta$ para a célula solar de Si foram verificados para os vidros TGP com 1,0% de Eu_2O_3 e 0,5% de AgNO_3 (2h de tratamento térmico) e com 5,0% de Eu_2O_3 e 0,5% de AgNO_3 (14h de tratamento térmico), com aumentos de 11,4% e 11,8%, respectivamente. Como a eficiência das células solares depende da quantidade de fótons que chega ao dispositivo fotovoltaico, a transmitância da camada de cobertura também desempenha um papel importante e explica o semelhante obtido para as células solares cobertas por ambos os sistemas vítreos: a amostra com 1,0% de Eu_2O_3 e 0,5% de AgNO_3 apresentou maior transmitância em comparação com aquela com 5,0% de Eu_2O_3 e 0,5% de AgNO_3 , que apresentou luminescência significativamente maior. Em relação aos vidros GPA produzidos, também houve aumento de emissão para a amostra com 1,0% de Eu_2O_3 e 0,5% de AgNO_3 quando comparada à amostra com 1,0% de Eu_2O_3 (Figura 4). Novamente, o maior aumento de eficiência da célula solar de multijunção (11,8%) foi obtido usando como cobertura a amostra com NPs.

Figura 3 – a) Espectros de emissão (excitação em 405 nm) das amostras de vidro GP; o *inset* mostra uma imagem da amostra emitindo luz e uma imagem de MET das NPs de Au, presentes na amostra

GP com 1,0% de Eu_2O_3 e 0,1% de Au_2O_3 , e seu padrão de difração de elétrons. b) Espectros de emissão (excitação em 405 nm) das amostras de vidro TGP; o *inset* mostra uma imagem de MET da amostra TGP com 5,0% de Eu_2O_3 e 0,5% de AgNO_3 14h, onde é possível visualizar uma das NPs de Ag e sua distância interplanar característica.

Figura 4 - Espectros de emissão (excitação em 405 nm) das amostras de vidro GPA; o *inset* apresenta uma imagem de MET da amostra GPA com 1,0% de Eu_2O_3 e 0,5% de AgNO_3 , onde é possível visualizar as NPs de Ag e sua distância interplanar característica.

CONCLUSÃO

Foram demonstrados resultados de aumento de eficiência de uma célula solar de Si e de uma célula solar de multijunção, usando diferentes matrizes vítreas, dopadas com íons de Eu^{3+} com e sem NPs metálicas de Au e Ag, como camada de cobertura. Os efeitos plasmônicos das NPs metálicas desempenharam um papel importante no aumento da luminescência dos íons da TR, resultando em um impacto positivo nos processos de conversão descendente.

Além disso, a transmitância dos vidros produzidos foi considerada como outro fator relevante. Os resultados desta prova de conceito demonstram uma rota promissora para aprimorar o desempenho de dispositivos fotovoltaicos, a partir de diferentes mecanismos, que incluem o processo de conversão descendente e o aumento da luminescência assistida por plasmons. Cabe ainda destacar que a metodologia utilizada pode ser estendida a diferentes hospedeiros, íons de TRs e NPs.

AGRADECIMENTOS

INCT de Fotônica / CNPq (465.763/2014) e Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano/CNPEM) pela realização das análises de MET.

NOTA DO EDITOR

As referências [2] e [3] foram reconhecidas recentemente pela editora Elsevier como associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU): “Ajudando a enfrentar alguns dos maiores desafios do mundo” (“*United Nations Sustainable Development Goals-SDG 7, helping to tackle some of the world's greatest*”).

REFERÊNCIAS

- [1] GUNJI, R. M. et al. Germanate glass layer containing Eu^{3+} ions and gold nanoparticles for enhanced silicon solar cell performance. *Journal of Luminescence*, v. 226, p. 117497, 2020.
- [2] MATTOS, G. R. S. et al. Enhancement of multijunction solar cell efficiency using a cover layer of Eu^{3+} , Tb^{3+} and $\text{Eu}^{3+}/\text{Tb}^{3+}$ doped GeO_2 - $\text{PbO-Al}_2\text{O}_3$ glasses as spectral converter of solar radiation. *Optical Materials*, v. 132, p. 112833, 2022.
- [3] MATTOS, G. R. S. et al. Performance improvement of Si solar cell via downconversion and plasmonic processes using Eu^{3+} doped TeO_2 - GeO_2 - PbO glasses with silver nanoparticles as cover layer. *Journal of Luminescence*, v. 238, p. 118271, 2021.
- [4] ROMÁN, J. M. State-of-the-art of III-V solar cell fabrication technologies, device designs and applications. *Advanced Photovoltaic Cell Design*, 2004.